

BOSHLANG'ICH SINFLARDA FOLKLOR JANRIDAGI ASARLARNI O'RGANISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Jabbarova Aziza Shixnazarovna

Buxoro innovatsiyalar universiteti pedagogika,
psixologiya va sport kafedrasi o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11275290>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga folklorini o'rgatishda integratsiyalashning ahamiyati, uning o'quvchida ijodkorlik, aqliy qobiliyat, kognitiv qobiliyat va madaniy ongini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati va folklorshunoslikni yoshlar ongini qiziqarli hamda boyitish uchun pedagoglar qo'llashi mumkin bo'lgan turli pedagogik yondashuvlardan foydalanishga oid nazariy ma'lumotlar hamda tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: pedagog, psixolog, folklor, doston, ertak, drama, interfaol ta'lim, kompetensiya, kommunikativlik, badiiy matn, qobiliyat, diqqat, kreativlik.

Аннотация. В этой статье представлена теоретическая информация и рекомендации о важности интеграции в преподавание фольклора учащимся начальной школы, его роли и значении в развитии творчества, умственных способностей, когнитивных способностей и культурного сознания у учащегося, а также об использовании фольклора в различных педагогических подходах, которые педагоги могут использовать для развлечения и обогащения умов молодежи.

Ключевые слова: педагог, психолог, фольклор, Былина, сказка, драма, интерактивное обучение, компетентность, коммуникативность, художественный текст, одаренность, внимание, креативность.

Annotation. This article provides theoretical information and recommendations on the importance of integration in teaching folklore to primary school students, its role and importance in the development of creativity, mental abilities, cognitive abilities and cultural awareness in the student, and the use of various pedagogical approaches that educators can apply to make folkloristics interesting and enrich the minds of young people.

Keywords: educator, psychologist, folklore, epic, fairy tale, drama, interactive education, competence, communicativity, artistic text, ability, attention, creativity.

Boshlang'ich sinflarda folklor asarlarini o'rganish shunchaki hikoya qilishdan tashqarida bo'lgan o'quv tajribalarining boy gobelenini taqdim etadi. Xalq og'zaki ijodining rivoyatlari, qo'shiqlari va an'analari yosh o'quvchilarning

ITALY

ITALY

ta'lim sayohatini kuchaytiradigan bebaho pedagogik va psixologik imtiyozlardir. Xalq og'zaki ijodi sohalarini chuqur o'rganish orqali o'quvchilar nafaqat turli madaniy meroslarni o'rganadilar, balki o'zlari va atrofidagi dunyo haqida chuqurroq tasavvurga ega bo'ladilar.

O'zbek folklori janrlar tarkibi boyligi, xilma-xilligi bilan alohida ajralib turadi. Bu o'rinda dunyoning barcha xalqlari uchun umumiy bo'lgan – ertak, maqol, topishmoq kabi janrlar qatorida askiya, lof kabi faqat o'zbek xalq ijodiga xos janrlar mavjudligiga ham alohida e'tibor qaratish lozim. O'zbek folklori janrlari xilma-xilligi ijodkorlarning faoliyati va ularning professionallashuvi bilan ham chambarchas bog'liq. Xususan, doston, ertak, og'zaki drama, askiya kabi janrlar ijrosi maxsus tayyorgarlikni, muayyan ustozdan ta'lim olishni talab etadi. Bu janrlar ijrosi maxsus maktablarning paydo bo'lishini, ularning o'z an'analari doirasida shakllanib rivojlanishini ta'minlaydi. O'zbek folklori janrlari ijro usullari, ya'ni yakka ijro, jamoaviy ijro, sozli va sozsiz ijroga ko'ra ham farqlanadi. Ertak, afsona va rivoyat aytilsa, doston ham kuylash, ham ijro etishga mo'ljallangan.

Folklor - bu bolalarga turli madaniyatlar va qarashlarni tushunishga yordam beradigan jonli an'analar gobelenidir. Xalq og'zaki ijodiga sho'ng'ish orqali yoshlar dunyoqarashini kengaytirishi va dunyomizning boy rang-barangligini qadrlashi mumkin. Insonning ruhiy intellekt bu his-tuyg'ularni tushunish hamda empatiyani mashq qilish bo'yicha shoshilinch kurs. Bolalar bu hikoyalarning eng yuqori va past hissiyotlarini kezib chiqqach, ular boshqalarga rahm-shafqat, sezigirlik bilan munosabatda bo'lishni o'rganadilar. Folklor ertaklari hikoyalarni o'rganish bolalarga o'zlarining shaxsiyatlarini aniqlashga va o'zlarini kuchlantiruvchi usullarda ifoda etishga yordam beradi. Bolalarni xalq og'zaki ijodini o'tkazish an'alariga jalb qilish orqali o'qituvchilar ularning tasavvurini o'ziga jalb etishi va ta'lim beruvchi kabi qiziqarli bo'lgan dinamik ta'lim tajribasini yaratishi mumkin. Xalq og'zaki ijodidan ilhomlangan interfaol tadbirlar va o'yinlar yordamida o'qituvchilar zerikarli darslarni unutilmas sarguzashtlarga aylantirishi mumkin, bu esa bolalarni o'rganishga va ishtirok etishga intiladi.[1.15]

Folklor janrlaridagi asarlarning pedagogik xususiyatlari folklor janridagi asarlarning pedagogik xususiyatlarini bildiradi. Xalq og'zaki og'zaki ijodi – ma'lum bir madaniyatning an'anaviy hikoyalari, qo'shiqlari va urf-odatlarini o'z ichiga olgan adabiyot janri. Ushbu inshoda biz folklor janridagi asarlarning pedagogik xususiyatlarini va ularning ta'lim muhitida qanday foydali bo'lishi mumkinligini muhokama qilamiz. Avvalo, xalq og'zaki ijodi janridagi asarlar

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ko'pincha avloddan-avlodga og'zaki tarzda o'tadi. Bu shuni anglatadiki, ular muayyan madaniyatning muhim saboqlari va qadriyatlarini samarali etkazish uchun vaqt o'tishi bilan takomillashtirilgan. Bu jihat pedagogik sharoitda juda foydali bo'lishi mumkin, chunki u o'quvchilarga vaqt sinovidan o'tgan haqiqiy madaniy materiallar bilan shug'ullanish imkonini beradi. Qolaversa, xalq og'zaki ijodi janridagi asarlarda ko'pincha axloqiy saboqlar, o'quvchilarga qimmatli saboq bo'ladigan mavzular mavjud. Masalan, ko'pgina xalq ertaklarida o'quvchilarga halollik, mardlik, matonat kabi fazilatlarni o'rgatish uchun foydalaniladigan aniq axloqiy mazmun bor. Bu asarlarni o'rganish orqali o'quvchilar muhim qadriyat va tamoyillarni chuqurroq tushunishlari mumkin. Bundan tashqari, folklor ko'pincha muayyan madaniyat tarixi va an'alarini aks ettiradi, o'quvchilarga turli jamiyatlarning e'tiqodlari va amaliyotlari haqida qimmatli tushunchalar beradi. Bu o'quvchilarga kengroq dunyoqarashni rivojlantirishga yordam beradi va turli xil odamlarga nisbatan hamdardlik va tushunish tuyg'usini rivojlantirishi mumkin.

Folklor janrlari o'zida ko'plab turlar uslubga ega bo'lib, har bir janrning mahsuloti insoniy tajribasiga oid bo'lishi mumkin. Qahramonlar, mafollar, masallar, xalq qahramonlari, asarlarni o'qituvchi aks ettirishadi. Bu esa insonni boshqa insonlar bilan bog'liq, ko'nglini yig'ish, mamlakatning tarixi va tajribasini o'rganishga yordam beradi. Psixologik xususiyatlarning boshqa bir qismi esa asarlar orqali insonning o'zining erkakligi, qiziqishlari, ko'rinishi, insonlarga murojaat qilish shakllarini, boshqa psixologik xususiyatlarini belgilaydi. Masalan, bir masal orqali insonning qiziqish darajasini va munosabatlarini aks ettirishi mumkin. Bu esa insonning dastlabki qiziqishi, o'zining fikr-mulohazalari kutubxonadagi tajriba, bilim hamda fikrlarga murojaat qilishini o'rgatadi. Folklor janrlaridagi asarlarning psixologik xususiyatlari insonning qiziqishi va o'zining aksiyalariga ta'siri borasida ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, bir xalq folklor orqali inson o'zgacha qarorlar qabul qilishni o'rganishi mumkin. Bu esa insonning tajribasini, aytib o'tgan dasturlari va yuzlab yillar davomida jamiyatda olib borilgan qiyofalarini tushunishiga yordam beradi. Folklor janrlaridagi asarlarning psixologik xususiyatlari haliyadagi insoniyatning o'zining tarixi, adatlar va odoblarini aks ettirishi yuli bilan, insonning o'zining o'zini tushunishini o'rganiladi. Psixologik ma'lumotlar asarlar orqali boshqa insonlarga aks etadi va insonning o'zining tajribasini o'rganishining yengil va qulay yo'llarini takomillashtiradi.

Qolaversa, ko'plab xalq ertaklari va qo'shiqlarining takrorlanib turishi o'quvchilarning xotirasi va bilish qobiliyatini oshirishga yordam beradi. Ushbu

ITALY

ITALY

asarlar bilan qayta-qayta shug'ullanish orqali o'quvchilar ma'lumotni saqlash qobiliyatini kuchaytirishi va ushbu hikoyalarning asosiy ma'nolarini tahlil qilish va sharhlashda tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkin. Xalq og'zaki ijodi janridagi asarlarning yana bir muhim pedagogik xususiyati ularda jonli tasvir va timsollardan foydalanishdir. Xalq og'zaki ijodida ko'pincha o'quvchilarning tasavvurini o'ziga tortadigan, ijodini rag'batlantiradigan boy tasviriy til va kuchli tasvirlardan foydalaniladi. Bu, ayniqsa, yosh o'quvchilar uchun foydali bo'lishi mumkin, chunki bu ularning til ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi va hikoya qilishga bo'lgan muhabbatni uyg'otadi. Folklor ko'pincha ishtirokchi elementlarni o'z ichiga oladi, masalan, qo'shiqlar, raqslar, o'yinlar o'quvchilarni jalb qilishi hamda ularning o'rganish tajribasini oshirishi mumkin. Ushbu interfaol komponentlar o'quvchilarga an'anaviy raqsni ijro etish yoki xalq qo'shig'ini kuylash uchun birgalikda ishlashda ijtimoiy ko'nikmalarni, jamoaviy ishlash va hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi.[2.63-64]

Folklorning ko'p madaniyatli tabiati o'quvchilarga xilma-xillikni qadrlash va nishonlashga yordam beradi. Turli madaniyat va urf-odatlariga oid asarlarni o'rganish orqali o'quvchilar insoniyat jamiyatlarining boyligi va murakkabligini chuqurroq tushunishlari va madaniy farqlarga hurmat tuyg'usini rivojlantirishlari mumkin. Folklorda uchraydigan sevgi, do'stlik va xiyonat kabi universal mavzular o'quvchilar bilan shaxsiy darajada rezonanslasha oladi va ularga duch kelgan qahramonlar va voqealar bilan bog'lanishga yordam beradi. Ushbu hissiy jalb qilish o'quvchilarga empatiya va hissiy aqlni rivojlantirishga yordam beradi, chunki ular folklorda tasvirlangan turli xil insoniy tajribalarni o'rganishadi. Xalq og'zaki ijodi janridagi asarlarning pedagogik xususiyatlari ularni o'quvchilarni mazmunli va qiziqarli o'rganishga jalb etishga intilayotgan pedagoglar uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchilar xalq og'zaki ijodini o'quv dasturiga kiritish orqali o'quvchilarda turli madaniyatlar, qadriyatlar va an'analarni chuqurroq anglashda yordam beradi, shu bilan birga tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va empatiya kabi muhim ko'nikmalarni tarbiyalaydi. Folklor inson tajribasining boy gobeleniga oynani taklif qiladi va o'quvchilarni dunyoni qiziquvchanlik, rahm-shafqat va ochiq fikr bilan kashf etishga ilhomlantiradi.

Folklor nafaqat ajdaholar va parilar haqida - bu boy til va rang-barang iboralarning oltin konidir, bu bolaning so'z boyligi va til qobiliyatini oshiradi. Ushbu hikoyalarni o'rganish orqali bolalar o'zlarining muloqot qobiliyatlarini boyitadigan so'zlar va ma'nolar dunyosini ochishlari mumkin. Esda saqlashni

ITALY

ITALY

unuting – folklor bolalarni tanqidiy fikrlashga, jumboqlarni yechishga va sirlarni ochishga undaydi. Ushbu hikoyalardagi murakkab mavzular va axloqiy dilemmalar bilan kurashib, yosh o‘quvchilar muammoni hal qilish ko‘nikmalarini tahliliy qobiliyatini oshirishlari mumkin. Xalq og‘zaki ijodi shunchaki o‘tmish ertaklari emas, u turli mavzularni boyitishi mumkin bo‘lgan madaniyatning tirik, nafas oladigan qismidir. Xalq og‘zaki ijodini o‘quv dasturiga kiritish orqali pedagoglar o‘quvchilarda qiziqish va tasavvur uyg‘otishi mumkin. Xalq ertaklari ortidagi geografiyani o‘rganishdan tortib, an‘anaviy qo‘shiqlardagi matematikani tahlil qilishgacha bo‘lgan imkoniyatlar keng. Folklori tarix, til san‘ati va hatto fan kabi turli fanlar bilan bog‘lash o‘quvchilarga bilimlar qanchalik o‘zaro bog‘liqligini ko‘rishga yordam beradi. Xalq ertaklarining madaniy kontekstini yoki afsonaviy mavjudotlar ortidagi ilmiy tamoyillarni o‘rganib, o‘quvchilar yo‘l-yo‘lakay maroqli bo‘lib, atrofdagi olamni chuqurroq tushunishlari mumkin. Loyiha asosidagi ta‘lim folklorning maftunkor olamiga sho‘ng‘ish uchun sehrli imkoniyatni taqdim etadi. Mintaqaviy afsonalar bo‘yicha tadqiqot olib boradimi yoki hatto interfaol taqdimotlar tuzadimi, folklori loyihalarga integratsiyalash ijodkorlikni faollashtirishi va ertakdagi axloqiy saboq kabi mustahkam o‘rganishga muhabbat uyg‘otadi. Folklor ekspeditsiyasi davomida deyarli har bir qishloq, buloq, tepalik, suv manbalari haqida hayratomuz afsonalarni yozib olish imkoniyatiga ega bo‘lganmiz. [3.37-38]

Ertaklardan farqli o‘laroq 36 ularda syujet tizimining barqarorligi kuzatilmaydi. Ularning mavzu yo‘nalishini uchga bo‘lib tahlil qilish mumkin:

1. Sof mifologik afsonalar.
2. Tarixiy voqea-hodisalarni izohlovchi afsonalar.
3. Mahalliy hududlardagi geografik nomlar bilan bog‘liq afsonalar.

Xalq og‘zaki ijodi – mehnatkash omma ijodi, xalq san‘atining boshqa, ya‘ni musiqa, teatr, raqs, o‘yin, tasviriy va amaliy san‘at kabi turlaridan o‘ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadigan og‘zaki so‘z san‘atidir.

Xalq og‘zaki ijodi – insoniyatga tengdosh eng qadimiy san‘at. Har bir xalqning og‘zaki ijodi o‘sha xalqning fe‘l – atvori, estetik didi, ruhiyati, urf-odat va an‘analari, orzu-intilishlari, geografik sharoiti va tabiatini aks ettiruvchi o‘ziga xos ko‘zgu dir. Biz ana shu ko‘zgu vositasida olamshumul ezgu niyatlar, insoniy fazilatlar, yovuzlik, zulm, adolatsizlikka qarshi nafrat tuyg‘ularini ko‘ramiz. Ma‘naviyat qadim zamonlardan inson dunyoqarashini, xatti-harakatini, jamiyatda tutgan o‘rnini, xalqqa, vatanga, atrofidagi odamlarga bo‘lgan munosabatini boshqaruvchi omil hisoblanadi. Ma‘naviy qashshoq

ITALY

ITALY

kimsa hayotda ro'yi berayotgan voqealarga loqayd bo'ladi. Loqaydlik esa tuzatib bo'lmas oqibatlariga olib keladi. Ma'naviy qashshoq odam uchun Vatan, xalq, oila kabi muqaddas tushunchalar yot. Shuning uchun keksa avlod, avvalo, farzandning ma'naviy dunyosini shakllantirish chorasini rejalashtirgan. Aslini olganda, xalq dostonlari, ertaklari, qo'shiqlari, maqollari va boshqa o'nlab janrdagi asarlar yosh avlodning ma'naviyatini boyitish, uni haqiqiy inson darajasiga yetishini ta'minlash maqsadini nazarda tutgan holda yaratilgan. O'tgan asrgacha bugungi kundagi matbuot, o'quv dargohlari, madaniyat markazlari, radio, televidenie, internet kabi ta'lim, ma'rifat tizimi bo'lmagan. Bu vazifalarni bajarish, asosan, xalq og'zaki ijodi zimmasiga yuklatilgan. Natijada, xalq og'zaki ijodi xalq pedagogikasi zaminini tashkil etgan. To'g'ri, umumta'lim maktablari-ning boshlang'ich sinflarida ham xalq og'zaki ijodidan namunalar beriladi.[4.86-87]

Xalq og'zaki ijodi tarbiyasi faqat hikoyalardan iborat emas; bu turli madaniyatlar va istiqbollarni tushunish uchun eshikdir. Butun dunyo xalq ertaklarini o'rganish orqali o'quvchilar hamdardlik, hurmat va keng dunyoqarashni rivojlantirishlari mumkin. Xalq og'zaki ijodi orqali qalblar va onglar o'rtasida ko'priklar o'rnatilishi mumkin, bu esa oxir-oqibatda hammamiz bir insoniyat tarixining bir qismi ekanligimizni eslatib turadi.

Xulosa qilib aytganda, folklor asarlarini boshlang'ich sinflarda o'rganish yaxlit ta'lim-tarbiyaga kirish eshigi bo'lib xizmat qiladi. ijodkorlik, empatiya, tanqidiy fikrlash va madaniy tushunishni rivojlantiruvchi tajriba. Sinfda folklorning kuchini qo'llash orqali o'qituvchilar o'z o'quvchilarida hikoya qilish, an'analar va rang-baranglikni umrbod qadrlashlarini ilhomlantirishi mumkin. Biz folklor ta'limining pedagogik va psixologik afzalliklarini tan olishda davom etar ekanmiz, biz kelajak avlodni o'z ildizlari bilan bog'lash, ularning tasavvurlarini rivojlantirish, insoniy meros boyligini qamrab olish imkoniyatlarini kengaytiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madayev. O. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. Toshkent: «Mumtoz so'z», 2011. – B.15.
2. Eshonqul J. Epik tafakkur tadriji. – Toshkent: Fan, 2006. 63-64-b.
3. Jo'rayev M. Folklorshunoslik asoslari. – T., 2009. 37-38-b.
4. Musaqulov A. O'zbek xalq lirikasi. – T.: Fan, 1995. 11. Turdimov Sh. Etnos va epos. – T.: O'zbekiston, 2012. 86-87-b.
5. Б.Х.Мадримов. Представление учителя музыкальной культуры о педагогическом творчестве и педагогических технологиях. Вестник науки и образования, 33/36